

VIDA E MORTE DO HOTEL ESPLANADA EM FORTALEZA

Ricardo Alexandre Paiva
Universidade Federal do Ceará, UFC
paiva_ricardo@yahoo.com.br

Beatriz Helena Nogueira Diógenes
Universidade Federal do Ceará, UFC
bhdiogenes@yahoo.com.br

Resumo: Em fins de 2014 estava anunciado o fim do Hotel Esplanada em Fortaleza em consequência da aquisição do edifício pelo empresário Ivens Dias Branco para construção, em seu lugar, de um empreendimento imobiliário ímpar na Av. Beira Mar, depois de uma tentativa frustrada do grupo português Dorisol Hotels de requalificar o edifício. O processo de desconstrução por implosão foi substituído por uma demolição por fases, representando uma “morte” lenta, que foi pouco a pouco apagando os vestígios de um ícone da arquitetura hoteleira moderna de Fortaleza. O Hotel Esplanada, de 1978 - projeto do arquiteto carioca Paulo Casé (1931) e de propriedade dos grupos Otoch e Jereissati - nasceu na orla de Fortaleza como o edifício mais alto (18 andares) da Av. Beira-Mar e o primeiro hotel cinco estrelas da cidade. As características modernas do edifício expressavam a sua importância como signo da modernização, anunciando não somente o processo de verticalização da orla, como também o início do desenvolvimento da atividade turística e hoteleira na capital cearense. Neste contexto, o artigo tem como objetivo investigar o papel do Hotel Esplanada face às dinâmicas socioespaciais (econômicas, políticas, simbólicas e urbanas) relacionadas à atividade turística e imobiliária em Fortaleza, desde a sua construção até a sua demolição, enfatizando seus valores arquitetônicos e denunciando a vulnerabilidade do patrimônio edificado moderno frente às dinâmicas urbanas contemporâneas. A relevância do trabalho se justifica em função da necessidade de se discutir a relação entre o turismo e a arquitetura moderna, resgatando o papel e o legado de importantes exemplares da tipologia hoteleira na modernidade, questionando também aspectos ligados à sua conservação, permanência e preservação na contemporaneidade.

Palavras-chave: arquitetura moderna, turismo, Hotel Esplanada.

1. INTRODUÇÃO

O artigo tem como objetivo investigar o papel do Hotel Esplanada – ícone moderno da arquitetura de Fortaleza demolido há poucos meses - face às dinâmicas socioespaciais (econômicas, políticas, simbólicas e urbanas) relacionadas à atividade turística e imobiliária em Fortaleza, desde a sua construção até a sua demolição, enfatizando seus valores arquitetônicos e denunciando a vulnerabilidade do patrimônio edificado moderno frente às dinâmicas urbanas contemporâneas. Será focado o contexto da concepção do hotel, os distintos processos que viabilizaram sua execução e os principais agentes envolvidos. A análise crítica da obra preconiza os seguintes parâmetros: a contextualização e implantação, espaço arquitetônico, interações funcionais, linguagem arquitetônica, aspectos formais, sistema estrutural e construtivo e aspectos ambientais. A pertinência do trabalho se justifica em função da necessidade de se discutir a relação entre o turismo e a arquitetura moderna, resgatando o papel e o legado de importantes exemplares da tipologia hoteleira na modernidade,

questionando também aspectos ligados à sua conservação, permanência e preservação na contemporaneidade.

2.A GESTAÇÃO DO HOTEL ESPLANADA: agentes e processos

O Hotel Esplanada, inaugurado em 1978, foi, juntamente com o Hotel Beira Mar¹ e o Othon Palace Hotel², um dos três principais hotéis construídos na Beira Mar de Fortaleza na década de 1970, confirmando o processo de descentralização das funções urbanas na cidade, concomitante ao processo de especialização do Centro, com desdobramentos na sua centralidade econômica, política e simbólica (PAIVA, 2005). Os hotéis também acompanharam este deslocamento face ao intenso processo de expansão urbana da capital cearense à época, que coincide com o início da metropolização, acompanhada pela consolidação da orla como espaço de lazer, pela valorização imobiliária e pela origem das atividades turísticas na cidade, constituindo sinais da maritimidade moderna.

A verticalização da Praia do Meireles, devido à construção dos primeiros hotéis e dos edifícios multifamiliares na década de 1970 conferiu à paisagem da orla uma nova configuração. Até 1979, ano da lei 5.122-A, que instituiu, entre outras diretrizes, a verticalização de várias áreas da cidade, os edifícios altos localizados naquela via só podiam ser construídos com até oito pavimentos. Após a lei, o gabarito estabelecido de 72,00m ampliou o índice de aproveitamento, favorecendo a atuação dos empreendedores imobiliários e a construção de hotéis de maior porte. Desde então, esse processo se intensificou, não somente na orla, mas em todo o lado leste da cidade, mudando de forma significativa a dinâmica e a paisagem urbana de Fortaleza.

Entretanto, ao longo da década de 1970, verificam-se algumas exceções na construção de edifícios altos na orla, em função de serem aprovados como projetos especiais junto aos órgãos competentes da Prefeitura, sendo o Hotel Esplanada o pioneiro, com o projeto legal datado de 1971. Esta excepcionalidade abriu precedente para que outros edifícios com altura acima da prevista na legislação fossem construídos, quando surgiram alguns prédios verticais modernos, na sua maioria residenciais, como o Edifício Granville (1973), projeto de Acácio Gil Borsoi, o Edifício D. Pedro I (1975) de Reginaldo Rangel e Nearco Araújo e o Edifício Solar da Praia (1976), de Delberg Ponce de Leon e Fausto Nilo.

Neste contexto, o Hotel Esplanada (com 21 andares) cumpriu um papel importante, tanto no processo de verticalização da Beira-Mar, como na gênese do desenvolvimento da atividade turística e hoteleira na capital cearense, firmando-se como signo da modernização.

A aprovação da construção do Hotel Esplanada, no início da década de 1970, pode ser considerada o principal marco de verticalização da orla. (...) Esta aprovação ocorreu [...] em regime especial e atestava a demanda pela verticalização. (CAVALCANTE, 2015, p. 301)

Embora a atividade turística neste período tenha um papel secundário nas políticas públicas de desenvolvimento econômico sob a égide da SUDENE, que priorizava a atividade industrial, é possível admitir sua inserção nos planos de desenvolvimento nacional (EMBRATUR), regional (SUDENE/BNB) e estadual (planos governamentais),

¹ Projeto do engenheiro Cláudio Ary, de 1972

² Projeto do então Imperial Palace Hotel dos arquitetos José Neudson Braga (1935) e José Armando Farias (1928-1976) no início da década de 1970. "No final da década de 1970 as obras foram retomadas sob nova administração e o arquiteto Acácio Gil Borsoi foi convidado para elaborar o projeto de reestruturação, de modo a viabilizar a abertura do Hotel, que logo em seguida foi adquirido pelo grupo Othon, passando a denominar-se Imperial Othon Palace" (PAIVA & DIÓGENES, 2014, p. 9)

onde se verifica não somente a atuação do Estado por meio de incentivos fiscais e financeiros, mas também a participação do mercado imobiliário.

Sendo assim, foi concebido, no período, o Hotel Esplanada, de propriedade dos grupos Otoch e Jereissati que empreenderam a construção do primeiro hotel de caráter mais sofisticado de Fortaleza.

O Hotel Esplanada já foi a principal referência hoteleira de Fortaleza e, durante muito tempo, um dos hotéis mais luxuosos e bem frequentados da cidade (único hotel cinco estrelas da época) (SOUZA, 2015, p. 62)

Os mencionados grupos pertencem a dois importantes empresários cearenses, que atuaram também no setor imobiliário da Capital. Independentes, uniram-se à época, para construir o hotel. A iniciativa partiu de Nelson Otoch, executivo do grupo, que, diante do cenário desfavorável dos negócios imobiliários no final da década de 1960, enxergou a possibilidade de incrementar as suas atividades empresariais no setor hoteleiro, se valendo dos incentivos fiscais e financeiros concedidos pela recém criada EMBRATUR (Empresa Brasileira de Turismo), em 1966. Para levar a cabo a empreitada, o empresário adquiriu um terreno à beira mar, onde se localizavam quatro residências e contratou os irmãos José (1944) e Francisco (1949) Nasser Hissa, arquitetos titulares do recém fundado escritório Nasser Hissa Arquitetos Associados³ para projetar um hotel com 120 unidades.

Com o ingresso de Carlos Jereissati na parceria, pioneiro no ramo de *shoppings centers* no Brasil, como o Iguatemi São Paulo, as possibilidades de financiamento privado se ampliaram e o conceito do Esplanada ficou ainda mais ambicioso.

Para tanto, o primeiro estudo foi preterido e os proprietários encomendaram o projeto ao arquiteto carioca Paulo Casé, que detinha uma vasta experiência no ramo da arquitetura hoteleira, tendo projetado importantes hotéis em todo o Brasil, como o Othon Bahia (1975) e o Meridien (1975), em Salvador-Bahia; e o também Meridien (1973), em Copacabana, no Rio de Janeiro, entre tantos outros. O fato de recorrerem ao arquiteto de renome nacional revela as intenções modernizantes pretendidas pelos clientes.

Paulo Casé (1931-2014) nasceu no Rio de Janeiro e formou-se em 1956 na Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil (atual UFRJ) na então capital federal. De formação modernista, experimentou o apogeu da arquitetura moderna brasileira, tendo sido influenciado efetivamente pelo racionalismo (*“a minha matriz era Frank Lloyd Wright, e meus gurus eram Oscar Niemeyer e Sergio Bernardes”*)⁴, muito embora seja possível perceber em toda a sua trajetória uma inquietude crítica em relação ao modernismo⁵, sobretudo com a penetração das tendências pós-modernas na década de 1980, visíveis nas suas obras mais recentes, conforme assevera o próprio arquiteto:

Descobri que fui pós-moderno desde 1964, mas no sentido correto do termo, como movimento crítico do moderno. Essa questão começou a ser discutida uma geração antes da minha, mas eu achava tão certo

³ Ver PAIVA, Ricardo Alexandre; DIÓGENES, B. H. Caminhos da Arquitetura Moderna em Fortaleza: a contribuição dos arquitetos José e Francisco Nasser Hissa. In: 4º Seminário Iberoamericano Arquitetura e Documentação, 2015, Belo Horizonte. 4º Seminário Iberoamericano Arquitetura e Documentação. Belo Horizonte: UFMG-MACPS-IEDS, 2015. v. 1.

⁴<https://arcoweb.com.br/projetodesign/entrevista/paulo-case-01-08-2003>

⁵ Em várias entrevistas, o arquiteto declarou que teve forte influência do Frank Lloyd Wright.

que a arquitetura de Niemeyer era paradigma que não levava em conta outra interpretação.⁶

Casé pode ser considerado, depois dos primeiros grandes mestres cariocas, um dos arquitetos mais importantes da sua geração, juntamente com Edison Musa (1934) e Luiz Paulo Conde (1934-2015), do qual foi colega, como professor, no Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ desde 1964, tendo influenciado arquitetos do Brasil inteiro formados no Rio de Janeiro, inclusive os irmãos Nasser Hissa, graduados na UFRJ.

O processo de construção do hotel se formalizou em 09 de dezembro de 1972 e ficou sob a responsabilidade da Construtora Sisal, com matriz no Rio de Janeiro, conforme consta na Cronologia Ilustrada de Fortaleza:

1972 - dezembro - 09 - Diretores da Sisal - Imobiliária Santo Afonso S.A. e do Grupo Esplanada Hotel S.A., assinam contrato, na Empresa Brasileira de Turismo - Embratur, para construção, em Fortaleza, do Esplanada Hotel, que terá 238 apartamentos e todas as instalações equivalentes aos padrões internacionais. Pela Sisal assinam Luís de Castro Dodsworth Martins, Renato Bastos, Visco Vic Hockensmith.⁷

Paulo Casé iniciou suas atividades na profissão desenvolvendo inúmeros projetos residenciais para a construtora Sisal, como os famosos edifícios "Estrela" (Estrela de Ouro, Estrela Brilhante, Estrela da Lagoa) no Rio⁸ e posteriormente ficou à frente dos setores de arquitetura da Construtora.

Em síntese, a gestação do Hotel Esplanada teve a atuação de diversos agentes locais e nacionais, públicos e privados, que viabilizaram o nascimento de um importante ícone da arquitetura moderna em Fortaleza.

3. A VIDA DO HOTEL ESPLANADA: Nasce um ícone moderno em Fortaleza

A expansão da rede hoteleira no Brasil, desde o início de 1970, na era do "milagre econômico", se deve à inclusão, embora discreta, do turismo como atividade econômica; à melhoria da rede rodoviária e aeroviária do país; à expansão das práticas de lazer; ao aumento dos fluxos de negócios e trocas comerciais e de serviços, gerando demanda por meios de hospedagem; à constituição da hotelaria como produto imobiliário; e aos incentivos fiscais e financeiros, isoladamente ou agrupados, contribuindo para a construção de hotéis (PAIVA, DE PAULA, MACIEL, 2016).

Neste período, o setor hoteleiro no Brasil apresentou sinais de grande vitalidade, com a consolidação de redes hoteleiras nacionais, como a Rede Tropical de Hotéis e a rede Othon, além da penetração de empresas internacionais como o grupo Sheraton e Hilton Internacional Corporation (ARAÚJO, 2016). Somem-se a isto iniciativas de empresários locais, como foi o caso verificado no Hotel Esplanada.

A implementação destes hotéis modernos no Brasil, com exemplares representativos anteriores à inauguração de Brasília, se multiplicaram também no Nordeste depois da construção da capital e contribuíram para a disseminação e consolidação dos valores modernistas nas grandes cidades. Verifica-se também a participação de arquitetos

⁶<https://arcoweb.com.br/projetodesign/entrevista/paulo-case-01-08-2003>

⁷Na ocasião, estavam ainda presentes Nei Pereira Tinoco e Fábio Stanling de Carvalho, diretores da Embratur. http://portal.ceara.pro.br/index.php?searchword=luis&searchphrase=all&option=com_pesquisa&view=pesquisa&Itemid=133&limitstart=1220

⁸<http://www.iab.org.br/artigos/homenagem-paulo-case>

modernos procedentes sobretudo do sudeste, o que favoreceu a introdução dos princípios modernistas nesses lugares e sua adaptação aos contextos locais, colaborando para a modernização das cidades e criando as bases para o início do desenvolvimento da atividade turística no Nordeste.

O Hotel Esplanada foi concebido dentro deste contexto e de acordo com os parâmetros do modernismo arquitetônico brasileiro. São vários os fatores que atestam a centelha moderna no edifício, conforme será analisado na sequência.

3.1. Contextualização e Implantação

Desde meados do século XX, os clubes sociais impulsionaram sobremaneira a apropriação das zonas de praia de Fortaleza e contribuíram para a valorização da sua “waterfront”. A consolidação da Praia do Meireles como localização privilegiada da classe dominante teve seu marco definitivo com a construção da Avenida Beira Mar em 1963, conforme as diretrizes do Plano Diretor de Fortaleza (1962), elaborado por Hélio Modesto.

Nessa altura do processo de urbanização da cidade, a Praia do Meireles constituía não somente um território de residências de veraneio, concentração de atividades de lazer privado dos clubes e das práticas de recreação junto ao mar, mas uma área que se valorizava gradativamente como local privilegiado da habitação da elite em função da expansão da tessitura urbana em direção ao mar, provenientes do prolongamento da malha urbana procedentes da Praia de Iracema e da Aldeota (PAIVA, 2011, p. 219).

Outro fator preponderante para compreensão da contextualização urbana do Esplanada se refere ao projeto de urbanização da Beira Mar⁹ em 1979, que foi gradualmente ratificando a importância do lugar como espaço de lazer e turismo, criando condições favoráveis para a valorização imobiliária (edifícios multifamiliares) e terciária (hotéis, restaurantes, quiosques, feira de artesanato), transformando a Beira-Mar em uma espécie de praça linear, *status* que conserva até a atualidade. Essa condição impactou paulatinamente os fluxos turísticos, pois a própria imagem urbana e turística veiculadas de Fortaleza em cartões postais se modificou. Se outrora, a Praça do Ferreira, no Centro, era a imagem-símbolo da Cidade, o *skyline* da Av. Beira Mar com a presença do Hotel Esplanada adquiriu, a partir de então, a condição de ícone de Fortaleza.

Situado numa esquina privilegiada, na confluência de quatro avenidas (Beira-Mar, Barão de Studart, Raimundo Girão e Monsenhor Tabosa), o edifício, gozava de vistas privilegiadas, ao mesmo tempo em que possuía grande visibilidade, face ao baixo gabarito do entorno, com exceção do Edifício Pedro I, situado no lado oeste.

⁹ Ver Cadernos Brasileiros de Arquitetura – Panorama da Arquitetura Cearense (1982) Vol1, p. 87.

Figura 01 – Vista aérea Hotel Esplanada
Fonte: SOUZA, 2015.

Adequado aos princípios modernistas, o corpo do edifício estava implantado no centro do lote, o que lhe conferia um destaque marcante em relação às vias. Por outro lado, o arquiteto projetou os usos sociais e de serviços localizados na base do hotel, ocupando grande parte do pavimento térreo, praticamente sem recuos, transgredindo o receituário moderno.

Este recurso permitiu que o edifício se contextualizasse mais adequadamente com os fluxos urbanos e que os acessos fossem mais francos. O acesso principal era feito pela Av. Barão de Studart e o de serviços pela Av. Raimundo Girão e, junto à Av. Beira Mar, a entrada para o *coffee shop* e para os banhistas, fazendo a ligação entre o mar e a piscina.

Figura 02 – Fotoda fachada norte Hotel Esplanada
Fonte: Diógenes, Cartaxo, Montenegro, 1983.

O tratamento paisagístico nos espaços externos era observado nas jardineiras, tetos-jardins e árvores plantadas no passeio da Av. Beira Mar, possibilitando, juntamente

com os acessos, a criação de áreas de transição e uma integração bastante interessante entre o espaço público e o privado.

Figura 03 – Fotos áreas não edificadas
Fonte: Diógenes, Cartaxo, Montenegro, 1983.

3.2. Espaço Arquitetônico e Interações Funcionais

O programa de necessidades do hotel se distribuía em 21 pavimentos, dos quais, 3 (térreo, mezanino e primeiro pavimento), que compõem o embasamento, são destinados a usos sociais, de lazer¹⁰, além de todas as atividades de serviço e administração.

Estes setores (social, lazer e serviço) são articulados por circulações horizontais e verticais, com fluxos bem definidos, expressando a maturidade do arquiteto em lidar com programas complexos. No setor social, os ambientes de estar, junto à recepção, se sucedem numa sequência de planos, com pés direitos duplos e triplos e que se articulam por meio de escadas que funcionam como elementos de composição do espaço. As áreas de estar e lazer traduziam o luxo e sofisticação do hotel, pelos materiais de acabamento utilizados (granito, madeira, vidro e o concreto), além do mobiliário e objetos de decoração, elementos que compunham o projeto de arquitetura de interiores, de autoria da arquiteta pernambucana Janete Costa.

A ambientação das áreas sociais contava com objetos do artesanato cearense, o que conferia um destaque especial às peças e um contraste interessante com a arquitetura do edifício, além de um painel artístico do artista plástico cearense Sérvulo Esmeraldo. Essa prática era comum no trabalho da arquiteta, conhecida por ter sempre incentivado e divulgado a arte popular brasileira, na sua busca de expressar as identidades culturais locais, através da arquitetura, da arte e do design.

Todas as atividades de serviço se concentravam na parte posterior do edifício, junto à fachada voltada para a Av. Raimundo Girão, distribuindo-se em três níveis. Percebe-se a herança moderna na estruturação das plantas, marcada pela diferenciação dos ambientes servidos e “de servir”, aspecto adotado também no pavimento tipo dedicado à hospedagem.

¹⁰A área social e de lazer inclui: recepção e estar, área para coquetel, salão para convenções e banquetes, boate, sauna seca e a vapor, sala de massagem, vestiário, bar e espaço de estar/descanso, hidromassagem, salão de beleza, ampla sala de conferência, sala de reuniões, *coffee shop* e piscina.

Figura 04 – Planta 2º Pavimento
Fonte: Souza, 2015.

Figura 05 – Planta Pavimento Tipo
Fonte: Souza, 2015.

Figura 06 – Planta 19º Pavimento
Fonte: Souza, 2015.

A área de hospedagem, com 230 UHs, se distribuía em 18 pavimentos, com todos os apartamentos dotados de varandas de frente para o mar. Esta solução se mostrava diferente daquela adotada no Meridien do Rio, mas bem adequada à cultura arquitetônica local, que valoriza sobremaneira as áreas avarandadas, que foram incorporadas aos edifícios verticais. A transição da base do edifício para o corpo se dava por meio de uma forma trapezoidal, criando uma variação no tamanho das varandas nos três primeiros pavimentos de hospedagem. O coroamento, projetado em balanço em relação ao alinhamento do corpo do hotel, abrigava as suítes mais sofisticadas.

A circulação vertical (elevadores sociais e de serviço e escada), associada às áreas de serviço e apoio nos pavimentos gerava um volume destacado que se projetava na fachada posterior, atribuindo certo dinamismo em relação à superfície maior, coberta por cobogós. As circulações horizontais do pavimento tipo eram abertas para jardineiras e/ou possuíam a iluminação filtrada pelos cobogós supracitados como se fossem terraços.

Figura 07 – Foto Circulação Apartamentos
Fonte: Diógenes, Cartaxo, Montenegro, 1983.

3.3. Linguagem Arquitetônica e Aspectos Formais

O hotel se impunha na paisagem, por suas dimensões, imponência e tratamento plástico das fachadas, constituindo um marco visual em toda a área da orla. Em sua configuração geral, o edifício era composto de quatro partes: uma base, marcada pela horizontalidade, um elemento de transição de forma trapezoidal, um “corpo” cúbico com predomínio da altura sobre a largura e um coroamento, disposto em balanço sobre o corpo principal.

Figura 08 – Fotos Externa Hotel Esplanada
Fonte: Diógenes, Cartaxo, Montenegro, 1983.

Com relação aos materiais utilizados, predominava o concreto aparente, empregado estruturalmente e também como elemento de vedação e composição plástica, como era comum na linguagem moderna da arquitetura. É importante salientar que o emprego do concreto aparente não significa um alinhamento à escola paulista brutalista, mas a persistência de uma coerência e racionalidade construtiva, em que elementos estruturais e vedação são independentes, até porque as demais características do edifício passam ao largo das características específicas do brutalismo paulista.

A marcação do concreto e dos planos de vedação em alvenarias revestidas de pastilha branca repercute diretamente no tratamento das fachadas. Outros elementos importantes de vedação são as esquadrias de alumínio e vidro e os cobogós, estes últimos cumprindo um papel destacado na composição das elevações, sobretudo nos grandes panos da fachada sul junto às circulações dos apartamentos, conforme já foi mencionado.

O conjunto destes materiais conferia unidade formal ao edifício, apesar da evidente distinção entre as fachadas norte (voltada para o mar) e a sul. Na norte, predominavam as linhas, superfícies e vazios, formados, sobretudo, pela repetição dos apartamentos, compondo uma malha marcada pelos guarda-corpos de alumínio e vidro. Na fachada posterior - sul, prevaleciam os cheios e os volumes formando ângulos, criando ritmos distintos pela irregularidade de sua configuração.

Figura 09 – Foto fachada sul Hotel Esplanada
Fonte: Diógenes, Cartaxo, Montenegro, 1983.

A fachada leste – assim como a oeste - identifica visualmente o edifício, onde se observam claramente o volume horizontal, a transição, o corpo e o coroamento.

3.4. Aspectos Estruturais, Construtivos e Ambientais.

A concepção estrutural do edifício foi proposta pelo arquiteto, Paulo Casé, mas o projeto estrutural foi elaborado pela firma Tecnoconsult, do Rio de Janeiro. A Construtora SISAL, também do Rio de Janeiro, ficou responsável pela execução da obra, tendo efetuado a compatibilização dos projetos – arquitetônico, estrutural e de instalações – e toda a estrutura do edifício, das fundações à caixa d'água. Com a finalização da estrutura, a obra foi paralisada e retomada meses depois, já sob a responsabilidade de uma construtora local, de propriedade de Nelson Otoch e Frederico Moreira.

Na estrutura, executada toda com concreto produzido no local, como era comum à época, foram utilizados 6.500 m³ de concreto e 250 toneladas de aço. Como inovação, apenas a presença de uma grua Tecnotra, equipamento até então pouco visto nas construções locais, que havia sido utilizada apenas no estádio Castelão, realizado pouco antes na Cidade.

Visto que grande parte da estrutura seria aparente, sua execução foi realizada com todo rigor e esmero. Toda a alvenaria – também convencional - e as instalações só foram executadas quando a estrutura estava completamente pronta.

A regularidade da estrutura demonstra a racionalidade com que o arquiteto projetou o edifício, posto que ela é presidida pela modulação relativa a dois apartamentos, obedecendo a aspectos específicos da tipologia, visíveis também na associação de banheiros, unidos dois a dois para facilitar as instalações. De modo geral, a forma arquitetônica e a intenção plástica resultam e expressam na sua totalidade aspectos inerentes à solução espacial, funcional, estrutural e construtiva, de acordo com os princípios preconizados pela arquitetura moderna.

Várias soluções adotadas no edifício estavam adaptadas às especificidades locais (clima, ventilação e insolação), como podem ser percebidas nas varandas e nos mecanismo de proteção solar, como cobogós, balanços, projeções, marquises e jardins. Além de tecnologias passivas para a manutenção do conforto ambiental, o arquiteto se valeu de tecnologias ativas, como o ar condicionado, inclusive, por ser uma condição para classificar o Esplanada na categoria de hotel de luxo.

4. A MORTE DO HOTEL ESPLANADA: Novas dinâmicas imobiliárias

Em 2004, os proprietários do hotel Esplanada decidiram vendê-lo e o imóvel foi adquirido pelo grupo português Dorisol Hotels, que iniciou um processo de *retrofit* para transformá-lo em Dorisol Grand Hotel de Fortaleza, inclusive com obras iniciadas, e com previsões de inauguração a princípio em 2005. Entretanto, essa inauguração Foi adiada por várias vezes até 2008, em função de dificuldades em honrar o financiamento de R\$ 30 milhões celebrado com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), do total de R\$ 52 milhões previstos para a sua modernização. A dívida cresceu, o empréstimo não foi pago e o BNB hipotecou o empreendimento.

O edifício ficou abandonado por uma década, até que foi adquirido pelo Grupo M. Dias Branco, que decidiu demoli-lo, para construir em seu lugar um edifício de apartamentos.

A forma como o Hotel iria ser demolido (implosão ou demolição por procedimento mecânico) ocupou bastante espaço na mídia local (impressa e televisiva) sem, no entanto, incorporar a discussão acerca do seu valor patrimonial, histórico e cultural. A “morte” era um fato consumado, o edifício estava condenado, o seu destino estava traçado. O que estava em pauta era apenas a maneira como se daria o “óbito”.

Óbito arquitetônico pode ser entendido como desaparecimento do corpo edilício em sua totalidade ou em suas partes. Quando pleno, dele nada resta; não sobrevive, além dos registros e memória, nada que matéria e espaço moldado expressaram, abrigaram ou possibilitaram. Obra desaparecida é metralha. Essa é a morte definitiva de um ente arquitetônico(...).(AMORIM, 2007: p. 16-19).

A metáfora da morte é apropriada para se compreender as ameaças contra a conservação dos patrimônios edificados, inclusive modernos, vulneráveis às vicissitudes do tempo por incontáveis razões e por diversos agentes nos predatórios processos urbanos contemporâneos, conforme consta no “Obituário arquitetônico Pernambuco modernista”.

E são tantas as mortes, morridas e matadas. Temos a morte prematura que espalha esqueletos estruturais nunca dantes ocupados pelas nossas cidades. A morte de nascença em que o processo de arruinamento é por algum motivo acelerado e o objeto arquitetônico deixa de existir pouco tempo depois de habitado. A triste morte por vaidade, tão contemporânea do silicone e do botox, em que o uso indiscriminado de intervenções superficiais ou nem tanto acaba por assassinar a essência espacial da edificação que morre pensando estar se tornando mais bela. A morte por parasitas, esta tão comum que quase passa despercebida, tantas são os acréscimos exógenos e endógenos de que nos fala Amorim. As cruéis mortes por abandono, em que a obsolescência não programada de edifícios como salas de cinema se desmontam a olhos vistos antes de serem parcialmente revividos na forma de templos ou até estacionamentos. E, por fim, a morte anunciada,

resultado da obsolescência programada da dinâmica imobiliária que vive de decretar valores artificialmente inchados ou maldosamente esvaziados e, em ambas as modalidades, retirar dali o que existe de vida arquitetônica a ser substituído num ciclo sem fim e não menos perverso que a própria morte.¹¹

O Hotel Esplanada foi vítima não somente da escandalosa valorização imobiliária dos terrenos localizados nas orlas turísticas, mas da prevalência do poder do capital e do valor de troca em relação ao valor de uso, da primazia dos interesses privados em detrimento de valores culturais, dos suportes da memória coletiva e das preexistências urbanas.

Não é exagero reagir a este processo de forma contundente e indignada, uma vez que foi aprovado no Conselho Permanente do Plano Diretor de Fortaleza o recurso de outorga onerosa ¹²relacionada à construção da nova edificação. Será erguido um edifício no local, em regime de exceção, com gabarito (inédito na cidade) de 126,74m e índice de aproveitamento de 6¹³.

Esta excepcionalidade remonta à construção do hotel, quando foi aprovado como projeto especial, entretanto, os desdobramentos da recente decisão relativa ao terreno do Esplanada abrem precedentes para um aumento excessivo da produtividade dos terrenos, ameaçando outras edificações de valor patrimonial, face ao caráter predatório do mercado imobiliário e ao esgotamento de lotes disponíveis nas áreas mais valorizadas da cidade, como a orla. Esta decisão confirma um processo de intervenção do Estado de forma seletiva, com mudanças significativas na paisagem e nos processos de fragmentação e segregação urbana.

5. RESSUREIÇÃO DO HOTEL ESPLANADA: à guisa de conclusão.

A demolição do Hotel Esplanada representa um exemplo do descaso em relação à conservação e preservação do patrimônio moderno, revelando o protagonismo dos agentes imobiliários privados, chancelados pelo Estado, na produção dos espaços da cidade.

Passado o luto, o que resta é honrar a memória do Hotel Esplanada por meio do registro e documentação dos vestígios materiais de sua existência. Para tanto, o edifício consta do “Guia da Arquitetura Moderna de Fortaleza (1960-1982) e constitui um dos objetos de estudo da pesquisa realizada no âmbito do LoCAU (Laboratório de Crítica em Arquitetura, Urbanismo e Urbanização) junto ao PPPGAU+D (Programa de

¹¹<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/06.071/3098>

¹² “A Outorga Onerosa da Alteração de Uso atende aos projetos urbanísticos e imobiliários especiais que necessitem de flexibilização das normas de uso do solo ou dos indicadores urbanos. Eles serão possíveis a partir da nova lei, que é um instrumento da política urbana previsto no artigo 222 do Plano Diretor, mediante o pagamento de uma contrapartida ao município. Os recursos auferidos com esta flexibilização podem ser aplicados nas seguintes finalidades: regularização fundiária; execução de programas e projetos habitacionais de interesse social; constituição de reserva fundiária; ordenamento e direcionamento da expansão urbana; implantação de equipamentos urbanos e comunitários; criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; proteção de áreas de interesse histórico, paisagístico ou cultural” In: <http://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/seuma/prefeito-roberto-claudio-sanciona-leis-que-regulam-0-plano-diretor-de-fortaleza>

¹³ “Estão sendo consideradas como objeto da Outorga Onerosa os seguintes parâmetros: 1- Índice de Aproveitamento (IA), que excede em 3,00 o admitido pelo PDP; 2- Gabarito (H), cujo máximo previsto é de 72,00m e o proposto no projeto é de 126,74m, ou seja, excede em 54,74m; 3- Os recuos, que deveriam corresponder a 14% da altura da edificação, ou seja, 17,74m, porém, foram calculados através da média ponderada (torre) em 15,49m ao norte, 15,00m ao sul e 15,14m à oeste; 4- Os recuos praticados no pavimento térreo (pilotis) e nos pavimentos de garagem e lazer também serão objeto de outorga, de acordo com os desenhos apresentados no item 2.3.3.” Parecer emitido pela Prefeitura Municipal de Fortaleza.

Pós Graduação em Arquitetura, Urbanismo e Design da UFC) financiada pelo CNPq, denominada “(Re)Construção da Arquitetura Moderna em Fortaleza: Memória e Modelagem Digital”.

A produção da documentação digital deste acervo constitui importante contribuição para a historiografia da arquitetura regional e nacional, sendo um instrumento de preservação da memória deste patrimônio arquitetônico que, embora pertença a um passado recente, apresenta muitos exemplares já demolidos ou em estágio avançado de degradação. A (re)construção virtual da arquitetura moderna em Fortaleza através da modelagem digital dos edifícios emblemáticos se apresenta como uma possibilidade de “prolongar” a sua existência, seja pelo resgate da memória dos edifícios demolidos, através de uma espécie de “ressuscitação”, seja pela valorização do acervo remanescente.

AGRADECIMENTOS

Ao **CNPq**, que financia a pesquisa “(Re)Construção da Arquitetura Moderna em Fortaleza: Memória e Modelagem Digital”. Ao **Sr. Nelson Otoch**, executivo do Grupo Otoch, que esteve à frente do empreendimento, desde a sua concepção, e ao engenheiro **Pedro Frederico Costa**, responsável pela execução da estrutura do edifício, pelos depoimentos e informações concedidas aos autores.

REFERÊNCIAS

AMORIM, Luiz Manuel do Eirado. **Obituário arquitetônico. Pernambuco modernista**. Recife: Editora UFPE, 2007.

ARAUJO, C.P.. Arquitetura hoteleira: meio, fim ou imagem?. In: Heliana Comin Vargas; Ricardo Alexandre Paiva. (Org.). **Turismo, arquitetura e cidade**. 1ed.Barueri: Manole, 2016, v. , p. 389-420.

CAVALCANTE, Márcia Gadelha. **Os edifícios de apartamentos em Fortaleza (1935-1986): dos conceitos universais aos exemplos singulares**. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo). Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2015.

DIÓGENES, Beatriz; CARTAXO, Joaquim; MONTENEGRO, Aída. **Elementos de Análise Arquitetônica: o Hotel Esplanada em Fortaleza**. Curso de Especialização em Arquitetura e Urbanismo, Fortaleza, 1983. (mimeo).

LARA, Fernando Luiz. **Ars longa, vita brevis?** Resenhas Online, São Paulo, ano 06, n. 071.03, Vitruvius, nov. 2007 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/06.071/3098>>.

PAIVA, Ricardo Alexandre. **Entre o Mar e o Sertão: Paisagem e memória no Centro de Fortaleza**. 2005. Dissertação (Mestrado em Paisagem e Ambiente). - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.

PAIVA, Ricardo Alexandre. **A metrópole híbrida: o papel do turismo no processo de urbanização da região metropolitana de Fortaleza**. 2011. Tese (Doutorado em Planejamento Urbano e Regional) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

PAIVA, Ricardo A.; DIÓGENES, Beatriz H. . **Caminhos da arquitetura moderna em Fortaleza: a contribuição do arquiteto José Armando Farias**. In: Anais do V DOCOMOMO NO-NE; Fortaleza, 2014.

PAIVA, Ricardo A.; DIOGENES, Beatriz H. . **Caminhos da Arquitetura Moderna em Fortaleza: a contribuição dos arquitetos José e Francisco Nasser Hissa**. In: 4º Seminário Iberoamericano Arquitetura e Documentação. Belo Horizonte: UFMG-MACPS-IEDS, 2015. v. 1.

PAIVA, Ricardo Alexandre; PAULA, P. V. ; MACIEL, V. . **O Turismo e o Hotel Moderno no Nordeste**. In: V CINCCI: Colóquio Internacional sobre Comércio e Cidade: uma relação de origem. São Paulo: FAUUSP, 2016.

SOUZA, Marilena Carvalho. **Os hotéis e a cidade: o caso de Fortaleza**. Dissertação. (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2015.